

Testimoni della parola: tra pensiero ebraico e poesia

Di Sergio Daniele Donati

(riferimento documento di biografie con biografia n. 16)

Il tema della testimonianza è una traccia che attraversa il lungo cammino del pensiero ebraico e che in esso si collega direttamente al tema della memoria.

Siamo abituati ad una nozione giuridica di *testimonianza*, che è fondativa di uno dei pilastri del diritto democratico moderno e che trova radici già nell'antico diritto romano.

Il testimone non può prestare testimonianza che di fatti di cui ha avuto cognizione diretta o di eventi a cui a partecipato.

Si vuole con questo rimarcare la necessità che nelle aule giudiziarie non possa essere prestata testimonianza *de relato* (ovvero riferire di fatti di cui si è avuto notizia da terze persone) e che il testimone possa dar contezza solo di ciò che ha visto o udito nella contemporaneità dello svolgimento del fatto oggetto di valutazione da parte del giudice.

È questo un principio cardine che vuole evitare che la semplice *diceria sia posta alla base di un giudizio che potrebbe avere conseguenze nefaste per l'imputato*.

Certo il pensiero ebraico non si discosta da questo nella sua elaborazione giuridica; tuttavia, aggiunge una nota che della testimonianza da una nozione più ampia, fuori dalle aule giudiziarie.

Da un punto di vista filosofico e della sua vita quotidiana, religiosa e non religiosa, l'ebreo si concepisce come testimone di eventi cui da un punto di vista temporale non ha partecipato.

Tali eventi sono considerati come *rinnovati in ogni generazione* e devono essere fatti oggetto di costante sforzo di memoria, perché possano essere trasmessi.

Così *testimonianza e memoria* si pongono *fuori dal tempo, o meglio*, vengono vissuti nella compresenza dei tre tempi (passato, presente e futuro) in ogni istante.

Ad ogni respiro siamo testimoni di ciò che è stato, di ciò che è e di ciò che sarà.

Così, ad esempio, a Pesach si narra della uscita dalla schiavitù in terra d'Egitto *perché (non "come se") chi racconta e chi ne ascolta la narrazione è stato schiavo egli stesso e necessita di liberazione*.

Questa non è una semplice, per quanto nobile, dichiarazione d'intenti di manifestare per tutti il valore fondante e identitario di certi eventi per la vita delle nuove generazioni.

Vi è molto di più. Un *di più* che si collega direttamente con la dimensione collettiva e plurale della vita ebraica.

L'ebreo definisce la sua identità *nell'altro da sé e nella missione della trasmissione di generazione in generazione di valori etici*; da questo deriva l'esigenza costante della riattualizzazione di tali eventi, perché non si tratta di un mero *racconto* ma della possibilità di rivivere nel presente ciò che dentro di noi è già memoria.

Ciò è tanto più vero per l'elemento di maggiore gioia e importanza per la storia ebraica.

Al dono della Torah, si dice, non sono stati testimoni solo le generazioni che accompagnarono Moshè (Mosè) nel deserto. Testimoni di quel dono siamo tutti noi, ebrei e non ebrei, in tutte le generazioni. Testimoni veri. Siamo in ogni generazione testimoni di un dono fondativo di un'etica molto importante per il pensiero occidentale.

Anche per questo il testo della Torah non può essere modificato di una sola virgola, mentre la vitalità delle migliaia millenarie sue interpretazioni è un elemento dinamico fondativo anch'esso.

Fissità del testo e dinamica ermeneutica permettono la rinnovazione del dono nel presente, rendendo la tradizione non un monolite spaventevole ma ridonandole tutto il valore prorompente del suo etimo latino.

Traditio significa consegna: di padre e madre in figlio, di maestro in allievo, di generazione in generazione.

Cosa viene consegnato? Un testo fisso ed immutabile e un flusso millenario di interpretazioni cui il destinatario della consegna è tenuto col tempo a dare il suo contributo per permettere che la stessa *traditio non abbia mai fine*.

Di questo onere ed onore ognuno di noi, ebreo e non ebreo, è **testimone**.

Ciò che ora riceve lo ridona *adesso nell'adesso di chi lo riceve*.

Come tutto questo possa collegarsi al linguaggio poetico è evidente, se di *poesia* ci riappropriamo della sua definizione forse più antica.

Il poeta, al di là delle sue capacità linguistiche, è un **attraversato** da un flusso di parole che affonda le sue radici nell'antichità dell'uomo e del suo dire e si proietta verso il futuro.

Più è fine la capacità d'ascolto del poeta più la trasmissione di voci non sue trova possibilità di vita.

Scrittura e poesia mal gestiscono i possessivi ed è solo di un pensiero piccolo percepire che la scrittura appartenga solo a chi scrive.

Scrittura, per l'ebreo e per il poeta, è qualcosa di ben più ampio che il semplice dar fiato ad un ego ipertrofico e senza radici.

Il poeta, come il lettore o l'ermeneuta, non è tanto lasciar segno, quanto *lasciarsi segnare, permettere l'attraversamento, magari arricchendolo, da un flusso che non avrà fine con la sua morte o col suo "zittimento"*.

Per questo il tema dell'ascolto è tanto importante sia per il poeta che per il pensiero ebraico, il cui rapporto con la trascendenza è molto spesso più auditivo (***di Dio non vediamo l'immagine ma sentiamo la voce ed è un dire il primo atto creativo della genesi: E Dio disse sia luce e luce fu***) che visivo.

Per questo il tema del ritiro di Dio dalla Sua creazione o del poeta dalla sua opera è tanto importante.

Ciò che è donato non appartiene più al donante, ma si muove trasportato da un fiume antico e profondo che solo un ascolto attento sa cogliere.

Pertanto, se usciamo dal contesto giuridico e sostiamo soprattutto nel pensiero ebraico e nella poesia, possiamo asserire di essere testimoni di eventi a cui non abbiamo assistito direttamente. Questa portata è enorme e merita riflessione nella testimonianza